
KOALA-AV. Projekt- erfahrungen

Zwischenbericht
9/2023-12/2024

Fabian Hennig, Simone Franz,
Karin Stork und Marco Tullney

Verfasst von

Fabian Hennig, Projektkoordination

 <https://orcid.org/0000-0002-1710-0222>

Simone Franz, Projektmitarbeit

 <https://orcid.org/0000-0003-4525-6977>

Karin Stork, Projektmitarbeit

 <https://orcid.org/0009-0009-1098-5337>

Marco Tullney, Gesamtprojektleitung

 <https://orcid.org/0000-0002-5111-2788>

für das Projekt KOALA-AV – Konsortiale Open-Access-Lösungen Aufbauen, Ausbauen und Verankern

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 16KOA011A – KOALA-AV gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.

KOALA
KONSORTIALE OPEN ACCESS LÖSUNGEN
AUFBAUEN — AUSBAUEN — VERANKERN

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Universität
Konstanz

TIB LEIBNIZ-INFORMATIONSZENTRUM
TECHNIK UND NATURWISSENSCHAFTEN
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

Inhaltsverzeichnis	
Das Projekt KOALA-AV.....	1
Was wurde getan?	2
Erhebung.....	2
Erhebungsergebnisse.....	2
Wissensaustausch beim Aufbau neuer Konsortialstellen.....	3
LAS:eR – und alternative Umfragen	4
Community Building.....	5
Sichtbarkeit konsortialer Open-Access-Modelle.....	5
Internationalisierung	5
Projektkommunikation	6
Veränderungen im Umfeld	7
Zwischenergebnisse, Schlüsse, Änderungen.....	8

Das Projekt KOALA-AV

Das an der *Technischen Informationsbibliothek – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek (TIB)* in Hannover sowie dem *Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)* der Universität Konstanz bearbeitete BMBF-Projekt *Konsortiale Open-Access-Lösungen Aufbauen, Ausbauen und Verankern (KOALA-AV, Laufzeit 2023 bis 2025)* widmet sich der Etablierung qualitätsgesicherter APC-freier konsortialer Open-Access-Lösungen. Dafür haben wir seit dem ersten BMBF-finanzierten Projekt *Konsortiale Open-Access-Lösungen Aufbauen (KOALA, Laufzeit 2021 bis 2023)* [13 Zeitschriften und zwei Schriftenreihen](#) fachlich gebündelt, die von nationalen und internationalen Einrichtungen für jeweils drei Jahre gemeinschaftlich finanziert werden. Aufbauend auf dem von 2021 bis 2023 durchgeführten Projekt KOALA sowie vor dem Hintergrund des nun im Regelbetrieb der TIB laufenden KOALA-Angebots begann das Team von TIB und KIM im Herbst 2023 die Umsetzung des Vorhabens. Das aktuell laufende Projekt KOALA-AV widmet sich der Absicherung und weiteren Verbreitung konsortialer Finanzierungsmodelle, national wie international. Die Optimierung der Workflows, die Unterstützung neuer Open-Access-Konsortialstellen und die Entwicklung internationaler Kooperationen stehen im Mittelpunkt. Dazu untersuchen wir im Projekt Motivation und Mehrwerte des KOALA-Modells sowie Herausforderungen bestehender Konsortien und Modelle. Wir werten Erhebungsergebnisse aus, setzen Lösungsvorschläge um und vernetzen die Community, etwa in Workshops.¹

¹ Unser besonderer Dank gebührt an dieser Stelle Dr. Julian Schenke, der während seiner Zeit bei KOALA-AV einen signifikanten Beitrag zu den hier präsentierten Zwischenergebnissen geleistet hat.

Was wurde getan?

In der ersten Projektphase legten wir mit der vorab geplanten Erhebung bei Erwerbungsleitungen und Fachreferent*innen die Grundlage für das weitere Handeln. Zwei weitere Schwerpunkte bildeten in der Anfangsphase die Vernetzung mit zentralen Stakeholdern sowie die Realisierung der Möglichkeiten von LAS:eR für das KOALA-Modell.

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse arbeiteten wir an der Implementierung der Schlussfolgerungen, die wir aus der Erhebung mitnahmen, und der Kommunikation der Ergebnisse in die Community hinein.

Aktuelle Tätigkeiten konzentrieren sich auf die Ausdehnung der Partnerschaften mit nationalen und internationalen Einrichtungen, die Entwicklung von nationalen und internationalen Kooperationsmodellen, die weitere Optimierung von Workflows und insbesondere die Verbreitung von KOALA und ähnlichen Modellen durch die direkte Ansprache von Konsortialstellen und Zeitschriftenredaktionen. Darüber hinaus laufen nun die ersten beiden Bündel aus der ersten KOALA-Projektphase aus, sodass wir in Ergänzung zum Regelbetrieb der Konsortien Handlungsoptionen für diese Schlussphase im dreijährigen KOALA-Zyklus ausloten und 2025 den ersten kompletten KOALA-Zyklus evaluieren werden können.

Erhebung

Die Grundlage für viele Projektaktivitäten bildete ein umfangreicher Web-Survey für Erwerbungsleitungen und Fachreferent*innen, der in enger Zusammenarbeit zwischen der TIB und dem KIM durchgeführt wurde. Primäres Ziel der Erhebung war es, die Hinderungsgründe für eine Teilnahme an KOALA-Konsortien zu erheben und mehr über die Wünsche und Bedarfe der Bibliotheken zu erfahren. Diese am 30. November 2023 gestartete Erhebung durchlief einen sorgfältigen Entwicklungsprozess: von der Einarbeitung in den Projektzusammenhang und der Sichtung früherer Erfahrungen über die Vernetzung mit verwandten Projekten wie [ELADOAH](#) (Erwerbungslogik als Diamond-Open-Access-Hindernis), [OLEKonsort](#) (Open Library Economics) und [edu consort oa](#) (Open-Access-Konsortium Bildung für E-Books und Zeitschriften), die Durchführung eines Pre-Tests, die Einholung kollegialen Feedbacks bis hin zur Veröffentlichung. Für eine breite Teilnahme und aussagekräftige Resultate verlängerten wir die Erhebung bis zum 19. Januar 2024 mit einer Erinnerung am 8. Januar 2024.

Die anschließende Auswertung der Erhebung erfolgte mit statistischen Tools wie PSPP und Excel, was zu einer strukturierten und visuellen Aufbereitung der Daten führte. Die Ergebnisse dieser Erhebung flossen nach umfangreichen Diskussionen direkt in die Planung weiterer Projektaktivitäten ein, insbesondere in das Community Building und die Entwicklung von Konsortialmodellen. Die Veröffentlichung einer ausführlichen Auswertung ist in den nächsten Monaten geplant.

Erhebungsergebnisse

Die von November 2023 bis Januar 2024 durchgeführte Erhebung zeigte uns, dass unsere Ansprechpersonen zu einem ganz erheblichen Teil aus den Erwerbungsleitungen und Direktionen stammten. Unser Sample umfasste 246 Personen überwiegend von Universitäts- und

Fachhochschulbibliotheken mittlerer Größe. Die wichtigste Motivation, an KOALA teilzunehmen, waren fachlich passende Angebote, daneben das Publikationsverhalten der eigenen Wissenschaftler*innen, die in den Angeboten publizierten, sowie das Ziel des langfristigen strategischen Investments in die Umwidmung von Erwerbungsmitteln für konsortiale Open-Access-Modelle. Letzteres war auch der größte wahrgenommene Mehrwert bei der Teilnahme an KOALA: ideell-strategische Unterstützung von Diamond Open Access; aber auch das finanzielle Interesse an langfristigen Einsparmöglichkeiten von Lizenzierungskosten durch konsortiale Open-Access-Modelle. Darüber hinaus schätzten die Befragten die Unterstützung eigener Forscher und die generelle Verbesserung der Literaturversorgung als Mehrwerte von KOALA ein. Auf Zustimmung stießen generell die praktischen Aspekte von KOALA, von der Laufzeit über das Tiering der Beiträge bis hin zur Teilnahme-Erhebung.

Was aber identifizierten die Befragten als Hinderungsgründe für die Beteiligung an KOALA? Vor allem praktische Gründe standen dem im Weg: So sahen sehr viele, dass es ein Hindernis war, wenn die Wissenschaftler*innen ihrer Einrichtungen in den angebotenen Bündeln nicht publiziert hatten (78 %) – oder die Bündel fachlich nicht zu ihrer Einrichtung passten (62 %).

Daneben standen (und stehen) viele Einrichtungen vor finanziellen Herausforderungen: So waren für einen großen Teil zum einen ihre Mittel stark in Transformationsverträgen gebunden, zum anderen stand nicht genug Budget zur Teilnahme an KOALA zur Verfügung. Da eine überwältigende Mehrheit aber keinen Zweifel an der Nachhaltigkeit konsortialer Modelle hatte, sehen wir uns zum einen mit der Tatsache konfrontiert, dass Beteiligungen an Konsortien wie KOALA offenbar auf der finanziellen Prioritätenliste relativ weit unten stehen. Die Beteiligung wird insbesondere als gerechtfertigt gesehen, wenn auch eigene Wissenschaftler*innen dort publizieren. Auch bei großen DEAL-Verträgen und anderen umfangreichen Verträgen muss eine entsprechende Abwägung getroffen und eine Übereinstimmung mit dem Profil der Einrichtung und den Publikationen gefunden werden. Aus einer Gold-APC-Logik sind allerdings Diamond-Zeitschriften nicht allein zu verstehen, da explizit Publizieren wie auch Lesen kostenfrei stattfinden. Der bestehende Zuspruch kann also nicht in Erfolg umgemünzt werden, wenn die Erwerbungslogik nicht erfasst, dass mit dem Bezahlen für Diamond Open Access wertvolle, selbstverwaltete Angebote für die Wissenschaft erhalten werden – nicht nur als Publikationsoption, sondern auch ganz klassisch als Informationsversorgung für den lesenden Zugriff.

Wissensaustausch beim Aufbau neuer Konsortialstellen

Um das Modell national weiter auszubauen, begleiteten wir die *Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden* in regelmäßigen Treffen seit November 2023 beim Aufbau einer Konsortialstelle in der Pilotphase. Dabei konnte die SLUB auf bestehende Kontakte der TIB zu Zeitschriften und Herausgebern zurückgreifen und von den Erfahrungen hinsichtlich der Zusammenstellung von Zeitschriftenbündeln und Workflows profitieren. Aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Trägerschaften und organisatorischer Anforderungen beider Einrichtungen wurden die bereitgestellten Musterverträge der TIB von der SLUB für ihren Kontext angepasst und können für weitere Konsortialstellen nachgenutzt werden.

Die SLUB organisierte im Jahr 2024 Finanzierungsumfragen für elf Zeitschriften in [drei fachlichen Bündeln](#) (Geschichte, Environment, Sozial- und Kulturanthropologie / Laufzeit

2025–2027) außerhalb des Fächerspektrums der TIB. Dazu wird eine gemeinsame Auswertung der Erfahrungen dieser Pledging-Phase und Ableitung von Lessons Learned für das Projekt sowie den Aufbau weiterer Konsortialstellen durchgeführt. Zudem haben wir Kontakt mit dem *Kompetenzzentrum für Lizenzierung* (KfL) aufgenommen, um uns über Erfahrungen hinsichtlich der Finanzierung von Diamond Open Access in beiden Projekten sowie einer möglichen Zusammenarbeit auszutauschen. Im Ergebnis ist für 2025 eine Informationsveranstaltung mit dem KfL für die Fachinformationsdienste (FID) zur Vorstellung des Konsortialmodells geplant. Diese knüpft an einen Austausch mit dem FID *Sozial- und Kulturanthropologie* (SKA) sowie dem Projekt *EthnOA – Open Access in den ethnologischen Fächern* in der ersten Jahreshälfte 2024 zum möglichen Aufbau von FIDs als Diamond-Open-Access-Konsortialstellen und eine gemeinsame Online-Informationsveranstaltung für Fachreferent*innen der Sozial- und Kulturanthropologie zur Bewerbung eines KOALA-Bündels mit der SLUB im September 2024 an.

Darüber hinaus stellten wir das Modell im ersten Quartal 2024 bei einem überregionalen Online-Fachreferent*innen-Treffen der Physik zu Erwerbungsbedarfen mit gleichzeitiger Bewerbung eines KOALA-Bündels und in einem Webinar im Rahmen der *International Open Access Week* am 24. Oktober 2024 vor. Dort erfolgte zugleich eine Ansprache potentieller Konsortialstellen unter anderem für die Ende 2025 auslaufenden KOALA-Bündel *Sozial- und Medienwissenschaften*. Die Suche nach Konsortialstellen für diese Bündel werden wir weiter forcieren. Dabei spielt ein Workshop mit konsortialführenden Einrichtungen zur Erhebung ihrer Perspektiven und Anforderungen im ersten Quartal 2025 eine wichtige Rolle, dessen Konzeptualisierung, Terminierung und Bewerbung über die *German, Austrian and Swiss Consortia Organisation* (GASCO) nun aufgenommen wird. Diese und weitere Ergebnisse fließen in einen Report mit Praxisbeispielen für die Ausweitung konsortialer Open-Access-Finanzierungsmodelle ein.

LAS:eR – und alternative Umfragen

Zur Erleichterung der Konsortialbeteiligung wurden technische und organisatorische Verbesserungen vorgenommen. Obwohl ursprünglich die Erstellung einer LAS:eR-Musterumfrage geplant war, entschieden wir uns nach sorgfältiger Prüfung für eine alternative Lösung, die besser zu unseren gewünschten Auswertungsmöglichkeiten und zum potentiellen Konsortienkreis passte.

Wir führten eine generische Lösung für die Teilnahmeumfrage ein, um tagesaktuelle Auswertungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Für eine Visualisierung und Übertragung der aktuellen Kennzahlen haben wir ein Diagramm entworfen; so können Interessierte transparent stets den aktuellen [Finanzierungsfortschritt](#) in visueller Form auf unserer Website verfolgen. Diese Maßnahmen ermöglichen eine effizientere Verwaltung und Auswertung der Konsortialbeteiligungen.

Da sich LAS:eR auch wegen der schwierigen Beteiligungsmöglichkeit internationaler Partner als problematische Lösung herausstellte (d. h., wenn wir nicht mehrere Teilnahmeportale benutzen wollten, die zu Doppelungen und Unstimmigkeiten sowie weiterer Arbeitsbelastung geführt hätten), gingen wir zu anderen Lösungen über. Inzwischen werden die Umfragen einheitlich über eine LimeSurvey-Umfrage erstellt. Diese werden sowohl auf den KOALA-Kommunikationsplattformen (Website, Social Media) als auch in E-Mail-Einladungen geteilt. Als Herausforderung stellte sich dabei heraus, die richtigen Mailinglisten zu nutzen, sodass

Erwerbungsverantwortliche, d. h. Fachreferent*innen und Erwerbungsleitungen, erreicht werden konnten.

Community Building

Ein zentrales Projektziel von KOALA-AV ist, die verschiedenen Akteur*innen im Bereich konsortial finanzierter Open-Access-Angebote besser miteinander zu vernetzen. Der Fokus liegt darauf, einen aktiven Austausch über Bedarfe, Interessen und Herausforderungen zu ermöglichen, um gemeinschaftliche Lösungsansätze zu fördern. Zu Beginn des Projekts standen inhaltliche Abstimmungen im Mittelpunkt: Dazu haben wir zentrale Stakeholder-Gruppen definiert, erste Kontakte aufgebaut und die Erkenntnisse aus vorangegangenen Befragungen einbezogen. In der Folge fanden vertiefende Gespräche mit Vertreter*innen verschiedener Gruppen statt – darunter Herausgeber*innen von KOALA-Zeitschriften sowie Bibliotheksmitarbeitende, die bereits ihr Interesse an einer Mitwirkung signalisiert hatten. Auch der Austausch mit weiteren Diamond-Open-Access-Initiativen wie *ELADOAH* und *OLEKonsort* brachte wichtige Impulse und stärkte die Zusammenarbeit innerhalb der Community.

Darauf aufbauend haben wir Formate für Informations- und Community-Workshops entwickelt und durchgeführt, die im Berichtszeitraum erfolgreich durchgeführt werden konnten. Ziel war es, Wissen zu teilen, Austausch zu fördern und praxisnahe Einblicke in bestehende Modelle zu geben.

Sichtbarkeit konsortialer Open-Access-Modelle

Parallel zur Netzwerkbildung haben wir Maßnahmen zur besseren Sichtbarkeit von Open-Access-Konsortialangeboten umgesetzt. Hierzu zählen unter anderem das Einholen schriftlicher Erfahrungsberichte (Testimonials) aus verschiedenen Zielgruppen, die wir zweisprachig auf der KOALA-Website veröffentlichen. Außerdem entsteht derzeit eine umfassende Übersicht zu bestehenden Konsortialmodellen, deren Teilnahmebedingungen und Vorteilen. Diese wird in den Webauftritt von [open-access.network](#) integriert, um Sichtbarkeit und Reichweite zu erhöhen und gleichzeitig bestehende Angebote sinnvoll zu ergänzen.

Internationalisierung

Da wissenschaftliches Publizieren auch im Diamond Open Access mehrheitlich nicht ausschließlich regional oder national organisiert ist, sondern das gesamte disziplinäre Publikationsgeschehen in den Blick nimmt, sollte die Finanzierung so international agieren, wie die Publizierenden und Lesenden international handeln. Internationale Finanzierungslösungen zu etablieren sollte das maßgebliche Ziel sein; KOALA-AV konzentrierte sich zunächst darauf, das Modell bekannt zu machen und möglichst viele Einzelakteure zur Teilnahme einzuladen.

Zudem sprachen wir führende Akteure im Open-Access-Feld wie die [International Coalition of Library Consortia](#) (ICOLC), das [Joint Information Systems Committee](#) (Jisc) und *Lyrasis* an. Diese Kontaktaufnahme hatte auch Auswirkungen auf die KOALA-Konsortialbildung, indem mehrere internationale Einrichtungen für die Teilnahme an den KOALA-Bündeln 2023 und 2024 gewonnen werden konnten. Darunter befinden sich folgende Institutionen:

- Akademie der bildenden Künste Wien (Österreich)
- Berner Fachhochschule – Hochschulbibliothek (Schweiz)

- Bibliothek der TU Graz (Österreich)
- Bodleian Libraries, University of Oxford (Großbritannien)
- Centrum Wiskunde en Informatica (CWI), Universiteit van Amsterdam (Niederlande)
- ETH Zürich (Schweiz)
- European Association for Theoretical Computer Science
- Institut Camille Jordan, Université de Lyon (Frankreich)
- Johannes Kepler Universität Linz (Österreich)
- KU Leuven, Löwen (Belgien)
- MIT Libraries, Cambridge (USA)
- Rice University, Houston (USA)
- TU Wien Bibliothek (Österreich)
- Universitätsbibliothek Bern UB (Schweiz)
- Universitätsbibliothek Graz (Österreich)
- Universitätsbibliothek Klagenfurt (Österreich)
- University of Eastern Finland Library (Finnland)
- Zentralbibliothek Zürich (Schweiz)
- ZHAW Hochschulbibliothek, Winterthur (Schweiz)

Diese internationale Beteiligung unterstreicht die globale Relevanz und Attraktivität des KOALA-Modells. Darüber hinaus stellten wir in einem Workshop zum Thema „Discussing the possibilities of establishing a Nordic capacity centre for diamond OA publishing“ am 28. August 2024 das KOALA-Modell vor und diskutierten mit Vertreter*innen der *Stockholm University*, der *Royal Danish Library*, der *University of Helsinki* sowie der *UiT The Arctic University of Norway* die Implikationen des Ausbaus von Diamond Open Access in den Nordischen Ländern.

Eine weitere Präsentation in einem Meeting der ICOLC am 12. November 2024 half der Verbreitung des Modells im internationalen Kontext. An der Session nahmen Akteure aus allen Zeitzeonen Europas, des Nahen Ostens und Afrikas teil. Die hier gewonnenen Kontakte werden im weiteren Projektverlauf von Bedeutung sein.

Wie oben dargelegt, sehen wir KOALA als globale Handlungsalternative zu herkömmlichen Finanzierungsmodellen. Unsere Erfahrungen mit der bisherigen Finanzierung zeigen, dass gerade hochspezialisierte Publikationen, die zwar fachlich relevant und international konkurrenzfähig sind, deren Publikum aber international sehr verteilt und deren Kosten hoch sind, einer internationalen Zusammenarbeit bedürfen, die über das bisherige hinausgeht. Darum haben wir Modelle der Zusammenarbeit in der Finanzierungsperspektive erarbeitet, die wir nun mit konsortialführenden Partnerorganisationen diskutieren. Mögliche Ziele sind dabei sowohl die Übernahme des KOALA-Modells durch Partner als auch die verlässliche Zusammenarbeit in der Weitergabe von Angeboten, der Bewerbung der Bündel sowie Finanzierungszusagen.

Projektkommunikation

Da das KOALA-AV-Projekt mit wechselnden Mitarbeitenden, an verschiedenen Standorten sowie in Zusammenarbeit mit dem KOALA-Regelbetrieb erfolgt, sind die Kommunikation, Koordination und das Wissensmanagement von hoher Bedeutung. Dem wird durch wöchentliche Meetings Rechnung getragen. Intern werden auch weitere Mitarbeitende der TIB regelmäßig miteinbezogen und das Projekt der kritischen internen Diskussion unterzogen. Ein erheblicher Teil der Arbeit im Projekt und im KOALA-Regelbetrieb besteht aus Absprachen

mit Verlagen, Zeitschriften, Interessierten und Konsorten. Diese Kontakte sind auch international und erfordern teilweise die Übersetzung und Anpassung von Workflows und Verträgen. Das Initiieren und Pflegen eines Projekt-Wikis bilden die Basis des Wissensmanagements, die es auch über Personalwechsel hinweg erlaubt, am Projekt nachhaltig weiterzuarbeiten. Um auch nach außen Transparenz zum Projekt, den Veranstaltungen und Veränderungen zu zeigen, erstellten wir eine [Projekt-Website](#) in deutscher und englischer Sprache. Aktuelles wird über den [Mastodon-Account](#) sowie anfänglich auch über Twitter/X geteilt; auch über Webseiten der TIB wird kommuniziert, und das Projekt open-access.network wird bei Veranstaltungen früh einbezogen. Die Unterstützer des Projekts werden regelmäßig über unsere Fortschritte informiert, und zu Veranstaltungen holen wir Feedback ein.

Diese Maßnahmen gewährleisten einen reibungslosen Informationsfluss sowohl innerhalb des Projektteams, mit dem TIB-internen Regelangebot als auch mit externen Stakeholdern.

Veränderungen im Umfeld

Während KOALA seit 2021 erst als Projekt, dann im Regelbetrieb und seit 2023 parallel mit dem Projekt KOALA-AV läuft und zunehmend bekannt wurde, veränderte sich auch das Umfeld. Neben KOALA werden nationale Projekte zu Diamond Open Access gefördert, die ähnliche Modelle verfolgen: etwa die oben genannten Projekte *edu_consort_oa*, das im Verbund von *DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation* in Frankfurt am Main, der Universitätsbibliothek der *Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg* und der Universitätsbibliothek der *Humboldt-Universität zu Berlin* durchgeführt wird; und *OLEKonsort* an der *ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft*. Ihre Geschäftsmodelle unterscheiden sich durch Zuschnitt des Angebots, Details in der Finanzierung und Umfang der Projekte. Mit diesen Projekten stehen wir im regelmäßigen Austausch.

Als alternatives Geschäftsmodell zum öffentlich organisierten Diamond Open Access etablierten sich auch *Subscribe to Open (S2O)*, von vielen Anbietern genutzt) und [Knowledge Unlatched](#) (inzwischen zu *Wiley* gehörend). KOALA bietet dabei finanzielle Transparenz und schützt damit vor hohen APCs oder Subskriptionsgebühren. Nach wie vor sind viele Mittel in anderen Erwerbungen und Open-Access-Abkommen, insbesondere in den großen Transformationsverträgen wie *DEAL*, gebunden, die dann ggf. nicht mehr für kleinere und oftmals nachrangige Initiativen fließen können.

International steht KOALA im Kontext von ähnlichen Angeboten wie [Lyrasis Open Access Community Investment Program](#) (OACIP, USA), der [Open Library of Humanities](#) (OLH, Großbritannien, gemeinnützige Publikationsplattform mit Diamond-Open-Access-Modell) oder [SCOAP³](#) (nur Partikelphysik, fachlich gebunden, *CERN*). Die Prävalenz von konsortialen Angeboten zeigt, dass viele verschiedene Stellen die Notwendigkeit für transparente, qualitätsgesicherte Diamond-Open-Access-Finanzierung erkannt haben. Die Zunahme von alternativen Angeboten, ob S2O oder Diamond Open Access, sehen wir als produktiv. Dabei wird deutlich, dass klassische, kostspielige Modelle unter Veränderungsdruck stehen und die Wissenschaft, Verlage und Bibliotheken andere Wege testen oder bereits gehen.

Insgesamt haben sich während der Projektlaufzeit die Rahmenbedingungen verbessert. Zu nennen sind auf programmatischer Ebene zuletzt das [Final Statement](#) der 17th Berlin Open Access Conference und die Forderungen im [Memorandum](#) der *Helmholtz-Gemeinschaft*. Praktische Umsetzung erfahren diese programmatischen Entwicklungen durch die Gründung

des [European Diamond Capacity Hub](#) mit offiziellem Start im Januar 2025, den Start der DFG-geförderten [Servicestelle Diamond Open Access](#) (SeDOA) ab Mai 2025, entsprechende Initiativen in der Schweiz und den Niederlanden sowie Konsortien in Kanada ([Partnership for Open Access](#)) und Großbritannien (OLH und [Open Journals Collective](#)).

Zwischenergebnisse, Schlüsse, Änderungen

Wie reagieren wir auf dieses Umfeld? Im Kontext von nationalen und internationalen konsortialen Diamond-Open-Access-Angeboten sehen wir einen Bedarf zur Harmonisierung in Bezug auf zentrale Abläufe und gemeinschaftliche Darstellung. Dieser Bedarf wird an uns häufig und von vielen Seiten herangetragen. Im Zusammenhang mit weiteren Aktivitäten an der TIB werden wir in Zukunft Beiträge zur zentralen und vergleichbaren Darstellung von sowie zur Erleichterung der institutionellen Perspektive auf konsortiale Angebote liefern.

In der weiteren Projektlaufzeit planen wir unter anderem, Testimonials zu veröffentlichen, Workshops mit teilnehmenden Zeitschriften und Fachinformationsdiensten durchzuführen, konkrete Partnerschaften mit internationalen Kontakten einzugehen und entsprechende Musterverträge zu formulieren, die Verbreitung des KOALA-Modells mit potenziellen Interessierten zu fördern, den Austausch mit anderen Konsortialstellen zu intensivieren, die oben angesprochene Übersicht konsortialer Diamond-Open-Access-Angebote zu realisieren sowie an zentralen Veranstaltungen wie der BiblioCon und den Open-Access-Tagen präsent zu sein. Weitere Vorhaben in den nächsten Monaten umfassen auch die Beobachtung neuer konsortialer Diamond-Open-Access-Angebote und die Überarbeitung des Workflows für die Konzeption fachlicher Open-Access-Konsortien, insbesondere aus dem MINT-Bereich.

Darüber hinaus behalten wir im Blick, wie sich die zunehmende Diskussion rund um das „Informationsbudget“, d. h. die Integration der Open-Access-Mittel in einen Fonds, der auch Erwerbungs Mittel enthält, auswirkt.² Bisher fällt es Bibliotheken und anderen Einrichtungen häufig noch schwer, die KOALA-Beteiligung einzuordnen, oder es ist nicht eindeutig geklärt, wer für die Entscheidung zuständig ist – Erwerbungsleitungen, Fachreferent*innen, Direktion? Wir erwarten hier einen Wandel, der KOALA und ähnlichen Modellen zugutekommen wird. Zudem beobachten wir, wie die oben beschriebene Vielfalt an konsortialen Diamond-Open-Access-Angeboten mehr Vertrautheit mit dem Modell schafft. Es ist nur folgerichtig, dass das konkrete KOALA-Angebot dann nicht länger isoliert betrachtet wird, sondern sich einreihen wird in eine größere und wachsende Gruppe konsortialer Angebote. Hierzu beizutragen, ist explizites Ziel unseres Projekts.

² Vgl. bspw. Fleming, Danny (2024). Veranstaltungsbericht Workshop „Erste Schritte zum Informationsbudget: Publikationskosten erfassen und sichtbar machen“ am 07.02.2024, <https://open-access.network/blog/die-ersten-schritte-zum-informationsbudget-gemeinsam-gehen> [Zuletzt eingesehen am 16.05.2025]; Deinzer, Gernot und Lang, Cornelia (2024). All in One. Informationsbudget an der Universität Regensburg: Umsetzung, Strukturen und Geschäftsprozesse. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie ZfBB 71 (2), 91–101. <http://doi.org/10.5283/epub.57999>; Pampel, Heinz (2019). Auf dem Weg zum Informationsbudget. Zur Notwendigkeit von Monitoringverfahren für wissenschaftliche Publikationen und deren Kosten; Arbeitspapier, Potsdam: Helmholtz Open Science Koordinationsbüro. <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.006>; Mittermaier, Bernhard (2022). Das Informationsbudget: Konzept und Werkstattbericht. In: O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal Herausgeber VDB, 9 (4), 1–17. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5864>.

Insgesamt sehen wir gute Chancen, mit KOALA-AV zur weiteren Verbreitung und Ausdehnung beizutragen, denn die Rahmensetzungen überzeugen: So sind die Laufzeiten der Konsortien von drei Jahren und die für die Teilnahme erhobenen Beiträge allgemein akzeptiert. Zudem ist die Anlehnung am konsortialen Jahresablauf für viele Interessierte eine gute Orientierung. Auch die Mindeststandards und Verträge werden angenommen. Die Vollfinanzierung der Zeitschriften ist ein attraktives Angebot, sodass Anbieter ablaufender Bündel sich bereits nach einer Fortführung erkundigen. KOALA erhält von vielen Seiten Zuspruch. Nun geht es darum, KOALA mit diesen positiven Voraussetzungen durch unsere Vorhaben noch weiter zu fördern und zu verbreiten.